

ARTYKUŁY / DISSERTATIONES

Magdalena Hawrysz
Uniwersytet Zielonogórski

ŚREDNIOPOLSKIE KATALOGI MONARCHÓW I ICH ZWIĄZKI Z RETORYKĄ

Streszczenie: Celem niniejszego szkicu jest wskazanie i opisanie związków pomiędzy retoryką a piśmiennictwem historiograficznym doby średniopolskiej, reprezentowanym przez katalogi monarchów. Szczególna uwaga została poświęcona poziomowi *inventio*, *dispositio* i *elocutio* nie tylko dlatego, że sfery te dobrze ilustrują wpływy oratorstwa na dziejopisarstwo, ale przede wszystkim ze względu na ich funkcje tekstowe. W artykule stawia się tezę, że retoryczne ukształtowanie katalogów monarchów w zakresie tego, co i jak pisano, sprzyjało pełnieniu przez tę formę piśmiennictwa trzech funkcji:

- 1) dydaktycznej, którą należy uznać za prymarną, a wynikającą z treści utworów, które szerzyły wiedzę o przeszłości państwa;
- 2) wychowawczej — wtórnej, choć nie mniej istotnej, realizowanej dzięki prezentacji wzorców osobowych;
- 3) propagandowej — naddanej, wynikającej z dwóch poprzednich — związanej z dążeniem do kształtowania tożsamości narodowej (wówczas pojęcie narodu odnosiło się do stanu szlacheckiego).

Wśród analizowanych tekstów znajdują się katalogi, w których biogramy przyjmują postać bardzo syntetyczną — to swego rodzaju zdania sygnały o sporej sile oddziaływania wynikającej właśnie ze skrótości. Bardziej rozbudowane konterfekty przybierają postać mowy popisowej. W katalogach można odnaleźć oba jej typy, czyli zarówno oracje pochwalne, jak i ganiące, z wyraźną przewagą laudacji (co dobrze służy funkcji perswazyjnej). Antyczna retoryka wypracowała modele mowy okolicznościowej, w których stałymi częściami były opis duszy, ciała i właściwości zewnętrznych. Te komponenty można odnaleźć również w katalogowych konterfektach oracjach, a ich szczegółowe wypełnienie realizuje się w postaci układu następujących elementów: prezentacja rodowodu + opis wyglądu + *explicite* nazwane cnoty/przywary + pochwała/nagana umysłu + relacja z czynów + apoteoza religijności + pośmiertna nagroda/kara.

Wzmocnieniu wskazanych funkcji pełnionych przez katalogi dobrze służyło staranne ukształtowanie językowe. Spośród wielu występujących w katalogach tropów i figur w opracowaniu wskazuje się te, które szczególnie dobrze budują funkcje tekstu, a więc porównaniom do antycznych bohaterów, hiperboli (wyliczenia, duże kwalifikatory), zamilknięciu, sentencjom, idoleom.

Opisane zjawiska retoryczne obecne w średniopolskich katalogach władców pozwalają twierdzić, że poszczególne elementy konstrukcyjne oraz ich kształt językowy były odpowiedzią na oczekiwania odbiorców dobrze osadzonych w oratorskiej kulturze. Tym samym zwiększała się ich perswazyjna moc. Ponadto dzięki swej formie katalogi skutecznie pełniły funkcje dydaktyczne i wychowawcze, niekiedy odwołując się do zmyśleń, przegradzających się w powszechnie (nawet dziś) uznawane i wyznawane mity. Ten fakt nie dyskwalifikuje bynajmniej dawnej historii popularnej. Przeciwnie, przydaje jej rangę nośnika pamięci zdolnego kształtować i integrować wspólnotę. Przeważające apologetyczne opisy czynów władców ugruntowywały w Polakach Sarmatach przekonanie o wyjątkowości, budowały narodową dumę, konstruowały świadomość zbiorową. Obok kontusza i szabli — zewnętrznych zworników narodu szlacheckiego — uwspólniona wizja historii i przekazywany za jej pośrednictwem system wartości zapewniały duchową jedność wspólnocie szlacheckiej, stając się tym samym skutecznym narzędziem kształtowania tożsamości narodowej.

Słowa kluczowe: retoryka, katalogi władców, *genus demonstrativum*, funkcja dydaktyczna, funkcja wychowawcza, tożsamość narodowa

Middle-Polish catalogues of monarchs and their connections with rhetoric

Summary: The aim of the present work is to identify and describe the relationship between rhetoric and historiographical writing of the Middle-Polish era, represented by catalogues of monarchs. Particular attention was paid to the level of *inventio*, *dispositio* and *elocutio* not only because these realm illustrate the influence of oratory to historical writings well, but mainly due to their textual functions. The article puts out the idea that rhetorical shaping of catalogues of monarchs in terms of what and how it was written, contributed to the performance of three functions by this form of literature:

- 1) teaching, which should be considered as a primary, and arising from the content of the works that spread knowledge about the past state;
- 2) education — secondary, but no less significant, realized through the presentation of role models;
- 3) propaganda — added on, resulting from the two previous - associated with the desire to shape the national identity (the concept of nation referred to the noble status).

Among the analyzed texts there are catalogues where biographies take a very synthetic form — these are kinds of sentence signals with a large force of impact resulting from brevity. More comprehensive counterfeits take the form of an epideictic speech. In catalogues both of its type can be found, that is both orations of praise and rebuke, with a clear predominance of laudation (that serves the persuasive function well).

Ancient rhetoric elaborated a commemorative speech models in which the fixed parts were the description of the soul, body and external properties. These components can also be found in the catalogue counterfeits-orations, and their detailed filling is realized in the system of the following elements: presentation of the ancestry + description of the appearance + explicitly called virtues/vices + praise/reprimand of mind + relation of acts + apotheosis of religiousness + posthumous reward/punishment. The strengthening of the identified functions performed by catalogues well served the careful shaping of the language.

Among many tropes and figures found in the catalogues, attention was paid to those that particularly well build text functions, thus comparisons to ancient heroes, hyperbole (calculations, large qualifiers), silencing, maxims, idolopeyas.

The described rhetorical phenomena present in the Middle-Polish catalogues of rulers allow to say that the individual components and their linguistic shape were a response to the customers' expectations well embedded in the oratory culture. Thus they increased their persuasive power. Moreover, thanks to their form, catalogues effectively performed didactic and educational functions, sometimes referring to fabrications, turning into commonly (even today) recognized and revered myths. This fact by no means disqualify the former popular history. On the contrary, the popular history is assigned the rank of memory carrier which is capable to shape and integrate the community. The predominant apologetic descriptions of the rulers' actions primed the Poles-Sarmatians with the belief in the uniqueness, built national pride, constructed a collective consciousness. In addition to the coat and sabers — external keystones of noble nation — the common vision of history and system of values passed through it, provided the gentry community with the spiritual unity, thus becoming an effective tool for shaping national identity.

Keywords: rhetoric, catalogues of rulers, the genus demonstrativum, didactic function, educational function, national identity

Uwagi wstępne

Czas I Rzeczypospolitej to okres, w którym istnieje silny związek retoryki i życia społecznego. Sztuka wymowy stała się podstawowym narzędziem umożliwiającym sprawne działanie na forum publicznym, i to zarówno na płaszczyźnie politycznej (sejmy, sejmiki), jak i wyznaniowej (synody, dysputy) czy edukacyjnej (dysputy szkolne i akademickie), wreszcie towarzyskiej. Każda z tych sfer stawała się bodźcem do tworzenia mów, niektóre z nich przybierały postać odrębnych gatunków.

Na gruncie piśmiennictwa dobrym przykładem tego oczywistego wówczas aliansu jest dziejopisarstwo, którego bujny rozkwit związany jest z humanistycznymi ideami umiłowania historii. Podążając za tezą o nierozzerwalności historiiografii i sztuki wymowy¹, w niniejszym szkicu chcę się przyjrzeć ich związkom w niezwykle popularnym w dobie średnipolskiej gatunku, jakim są katalogi władców. Szczególna uwaga będzie poświęcona poziomowi *inventio*, *dispositio* i *elocutio* nie tylko dlatego, że sfery te dobrze ilustrują wpływy oratorstwa na dziejopisarstwo, ale przede wszystkim ze względu na ich funkcje tekstowe. Stawiam bowiem tezę, że retoryczne ukształtowanie katalogów monarchów w zakresie tego, co i jak pisano, sprzyjało pełnieniu przez tę formę piśmiennictwa trzech funkcji:

¹ Silnych związków dziejopisarstwa z retoryką dowodziło wielu badaczy, syntetyczny rys tego zagadnienia z uzupełnieniami przedstawił Jakub Z. Lichański (Lichański 2008).

- 1) dydaktycznej, którą należy uznać za prymarną, a wynikającą z treści utworów, które szerzyły wiedzę o przeszłości państwa;
- 2) wychowawczej — wtórnej, choć nie mniej istotnej, realizowanej dzięki prezentacji wzorców osobowych;
- 3) propagandowej — naddanej, wynikającej z dwóch poprzednich — związanej z dążeniem do kształtowania tożsamości narodowej (wówczas pojęcie narodu odnosiło się do stanu szlacheckiego).

Gatunek poddawany tu oglądowi (zwany też *icones*, *imagines*, żywotami królów) łączy elementy kroniki i biografii, jest bowiem zapisem dziejów państwa widzianych w perspektywie czynów władców. Ten typ tekstu (w wersji prototypowej, a tylko takie utwory uwzględniam w niniejszym opracowaniu²) ma dość wyrazistą strukturę (Hawrysz 2015a), na którą składają się uporządkowane chronologicznie, wierszowane portrety kolejnych władców: od legendarnego Lecha do aktualnie panującego lub ostatniego zmarłego. Z reguły tekstowi towarzyszy również ikoniczne przedstawienie monarchy. Katalogi należy uznać za intencjonalny opis bohaterów, czyli kolejnych władców Polski, dzięki którym wspólnota powstała, rozwijała się, broniła swej odrębności, kształtowała obyczaje. Tym samym katalogi pełniły funkcję nośnika zbiorowej pamięci, instrumentu moralizatorskiego, wreszcie narzędzia kształtowania tożsamości, ponieważ uwspólniona wiedza o historii państwa oraz wyznawanie tych samych wartości wyznaczają solidne podstawy narodowej tożsamości.

Elementy konstrukcyjne konterfektu władcy i ich kompozycja

Jak wspomniano, katalogi władców są odmianą biografistyki. Życiorysy to jednak specyficzne, nie uwzględniają bowiem całości życia opisywanego bohatera, lecz tylko wybrane elementy (por. Dziechcińska 1971), z których inicjalnym jest objęcie władzy. Liczba i rodzaj tworzących sylwetkę faktów wynika z dwóch czynników: formalnego, ponieważ zawartość informacyjna jest proporcjonalna do długości życiorysu (zdarzają się portrety obejmujące od dwóch do kilkudziesięciu wersów), oraz pragmatycznego, często bowiem autor dokonuje wyboru najbardziej spektakularnego, co nie znaczy pozytywnego wydarzenia z życia monarchy. Ów epizod rozrasta się niekiedy do dłuższej opowieści, innym razem pozostaje ośrodkiem pojedynczej wypowiedzi o panującym.

Te najbardziej syntetyczne obrazy (pojawiają się one u Wacława Potockiego) to swego rodzaju zdania sygnały. Informują one o pochodzieniu władcy: (...) *narodu grubego/ Piastem rzeczony człek stanu prostego* (Po, 37)³, objęciu przezeń władzy:

² Wykaz uwzględnionych utworów wraz z adresami bibliograficznymi znajduje się na końcu pracy. Zob. Źródła.

³ Cytaty podaję w współczesnej pisowni.

Władysław potym, nazwany Hermanem, / Po Bolesławie Śmiałym został panem (Po, 38), wygnaniu: *Ledwo był Łysy panem naznaczony / Wnet od Konrada z państwa wypłoszony* (Po, 39) lub też ucieczce: *Po nim Władysław ospały nastaje / Ten uciekł* (Po, 38). Biorąc pod uwagę siłę oddziaływania tego rodzaju biogramów, należy przyznać im sporą skuteczność. Choć bowiem nie dostarczały bogactwa informacji, pozwalały na jednoznaczny identyfikację, a często również wyrażały ocenę monarchy. Z perspektywy odbiorcy jedno celne — rymowane, dodajmy — zdanie, mimo że niewątpliwie upraszcza (może niekiedy nawet wypacza) wyobrażenie o przeszłości, dobrze wpisuje się w zasady mnemotechniki. Dla upowszechniania wiedzy, a tę funkcję prymarnie pełniły katalogi, ma to znaczenie fundamentalne.

Bardziej rozbudowane konterfekty przybierają postać mowy popisowej. W katalogach można odnaleźć oba jej typy, czyli zarówno oracje pochwalne, jak i ganiące, z wyraźną przewagą laudacji. Taki układ proporcji skutkuje perswazyjnością w dwóch wymiarach. Po pierwsze, utwory przedstawiają szczęśliwe państwo, któremu sprzyjał dobry los i siły niebieskie, zsyłając władców prezentujących postawy godne naśladowania. Po drugie, dominacja pozytywnych przykładów ułatwiała spełnianie funkcji wychowawczej przez upowszechnianie i utrwalanie w zbiorowej wyobraźni pożądanych społecznie postaw.

Antyczna retoryka wypracowała modele mowy okolicznościowej, w których stałymi częściami były opis duszy, ciała i właściwości zewnętrznych. Te komponenty można odnaleźć również w katalogowych konterfektach oracjach, a ich szczegółowe wypełnienie realizuje się w postaci układu następujących elementów: prezentacja rodowodu + opis wyglądu + *explicite* nazwane cnoty/przywary + pochwała/nagana umysłu + relacja z czynów + apoteoza religijności + pośmiertna nagroda/kara (schemat uzupełniony wobec Hawrysz 2015a). Staną się one przedmiotem opisu poniżej.

W klasycznych wytycznych odnoszących się do mów popisowych zalecano eksponować doskonałe pochodzenie bohatera. Ten element jest realizowany w znakomitej większości analizowanych portretów, a dotyczy pochodzenia etnicznego, rodzinnego i społecznego. Wszystkie te informacje mają wyjątkowy walor perswazyjny, szczególnie z punktu widzenia funkcji propagandowej. Rodzimi władcy dowodzą, że we własnej wspólnocie znajdują się ludzie godni najwyższych splendorów, obcy zaś dostępują zaszczytu objęcia polskiego tronu ze względu na swe szczególne cnoty i zasługi. Legendarny ród Piastów, choć w męskiej linii kończy się na Kazimierzu Wielkim, trwa przecież w potomkach Władysława Jagiełły, który miał za żonę Jadwigę Piastównę (M, 34). Tam, gdzie to możliwe, autorzy katalogów wspominają o bliższych lub dalszych związkach krwi (np. M, 46; M, 53; M, 55). Eksponowanie ciągłości rodu miało wyjątkową wartość,

do zbiorowej wyobraźni przedostawało się bowiem przekonanie, że trwałość i stabilność polskiego tronu jest niewątpliwa.

Nie bez znaczenia były także związki genealogiczne królów elekcyjnych w żaden sposób niespokrewnionych z Polakami. Ci mogli się poszczycić pochodzeniem z największych rodów Europy, jak dla przykładu August II Sas (M, 57; M, 59). To bez wątpienia czynnik, który miał zapewniać splendor polskiemu tronowi.

Na szczególną uwagę zasługuje niskie, bo chłopskie (lub mieszczańskie, w zależności od wersji legendy) pochodzenie protoplasty piastowskiego rodu (Kl, A3; G, 21; Po, 37; M, 11). Oto bowiem wbrew zaleceniom starożytnych w portretach panujących mocno się je eksponuje. Z jednej strony można to wiązać z rolniczym charakterem polskiego społeczeństwa i upatrywać w tym mitu władcy żywiciela (por. Grzybowski 1977: 7, Samsonowicz 1997: 199), co dobrze wpisuje się w szerszą koncepcję ojczyzny matki. Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że ten aspekt życiorysu ojca Piastów ma specjalnie moralizatorski wydźwięk. Autorzy nie zaniebdywali bowiem okazji, by podkreślić, że intronizacja dokonała się za sprawą wyjątkowych przymiotów ducha przodka królów Polski, np.: *Nie krew, nie urodzenie, lecz cnota szlachcica / Czyni, pokazała to w swym Piaście Kruszwica* (M, 11) (także: Km, BIII; G, 29).

Istotnym elementem klasycznej mowy popisowej był opis atrybutów ciała, które miały uzupełniać inwentarz (anty)wartości duchowych. W innym miejscu wskazałam (Hawrysz 2015b), że elementy opisu zewnętrznego pozostają poza regularnym opisem w katalogach. Wiąże się to nie tylko z obecnością kodu graficznego, który do pewnego stopnia zastępował opis wyglądu, ale przede wszystkim z wyraźną *explicite* opinią, że oceny nie należy dokonywać na podstawie powierzchowności, co miejscami przybiera postać zręcznego aforyzmu (np. G, 97). Dodać warto, że *descriptio personae* po raz kolejny stwarza autorom sposobność, by uruchomić warstwę moralizatorską. Prócz wspomnianych już przestróg należy w tym względzie wskazać na ścisłą korespondencję między wyglądem a charakterem, w czym pobrzmiewa średniowieczna idea zależności walorów ciała i ducha: krasa szła w parze z zaletami i odwrotnie — brak urody wynikał z przywar. Echa tych poglądów brzmią w wielu przykładach (np. G, 45; G, 51; G, 71, G, 91).

Wyjątkową postacią na tym tle jest Władysław Łokietek. Do jego nędznej postury pozostającej w jawnej sprzeczności z wielkością ducha odnosili się wszyscy autorzy katalogów, czyniąc z tej antynomii narzędzie wychowawcze, por.:

Łokciowej król jest statury, pigmejskiej postawy. / Skąpą miarę nadstawił wielkością swej sławy. / Nic nie mając niskiego w sobie oprócz wzrostu, / Ale że chłopą w korzec (jak mówią po prostu) / Nie mierzą, pokazał to wielką odwagą (M, 30) (zob. też G, 75, Kl, A4v, Km, Ev).

Opis wyglądu — jakiejś charakterystycznej jego cechy — może być symbolem identyfikującym konkretną osobę, ale także sygnałem przywołującym fakty lub mity z przeszłości. Taką funkcję spełnia czupryna Siemowita (*Po nim syn jego Semowit z czupryną / Nastąpił*. Po, 37), która staje się nośnikiem legendy o jego postrzyżynach przez Cyryla i Metodego. Dla kształtowania zbiorowej świadomości utrwalanie takich historii ma zasadnicze znaczenie.

Istotną częścią portretu panujących jest wskazanie ich cech charakteru. Właściwości te układają się w spolaryzowane zbiory, które pozwalają na jednoznaczne identyfikowanie dobrych i złych władców⁴. Cechy są wyrażane *explicite* lub konotowane, co na płaszczyźnie języka przybiera różnorodną postać: od atrybutów przymiotnikowych, przez rzeczowniki abstrakcyjne, aż do połączeń frazeologicznych i dłuższych wypowiedzi. Reprezentatywny zestaw cech pogrupowanych wedle cnót kardynalnych, które rozumiano przez pryzmat dobrych rządów, zawiera poniższa tabela:

	cnoty	przywary
męstwo	dzielność (Kl A4v; Km, BIIIv), męstwo (Km BIIIv; G, 49, G, 75), mężny (G, 33) śmiałość (G 75; G, 87), waleczny (Kl A3; G, 53), w rycerskich rzeczach biegły (G 63)	gnuśny wyrodek (Kl, A3v), Począłem żyć przeciwko swojej przystojności W cudzołóstwie, w lenistwie (G, 41)
umiarkowanie	skromny (G 99)	chciwy łakomca (Km BIIv), chciwy panowania (Km, AIII), Łakomcze (Km, AIII), Lecz go chciwość cielesna iż nazbyt rządziła I rycerskie w nim sprawy z sobą oszpeciła (G, 23), Był sławy chciwy ten pan (Km, E)
sprawiedliwość	sprawiedliwy (Kl A5v; G, 33), Sprawiedliwości strzegł (G 93), prawy (Km FII; G, 99)	Ten w okrucieństwie prowadził swe sprawy, Nie strzegąc prawa, ni polskiej ustawy. Przegrażał pomstą i gromił cne pany (Km, Dv)
roztropność	człowiek myśli wielkiej (Km F), mądry/mądrość (Km F; Kl, A5v; G, 87), Dobrym był miłosierny, a wszetecznym srogi (G 21), Dobry, dobrym był, a upornym srogi (Km BIII), rząd dobry postawił (G 57), On strzegł we wszystkim swoich powinności (Km BIIIv), ten, co na pieczy / Więcej ma pospolite niżli własne rzeczy (G 17), opatrność (G 87)	Możny słabszego skubł miasto pomocy (Km, AIV) [o 12 wojewodach — M.H.], Państwo dla swych pożytków przywiedli (G, 15) [o 12 wojewodach — M.H.]

⁴ O ujętych archetypicznie rodzajach wizerunków (rycerza, gospodarza, ojca, władcy religijnego oraz władcy złego) piszę więcej w innym miejscu (Hawrysz 2015b).

Konstytutywną częścią portretu władców jest opis czynów panujących; w wypadku przykładów pozytywnych są to przekazy o heroicznym działaniu na polu walki i spektakularnych zwycięstwach, w wypadku zaś negatywnych — dzieła godne potępienia. Choć starożytne reguły jako doskonalszy wskazywały porządek artystyczny, czyli prezentację czynów wedle cnót kardynalnych, to w katalogach, które przedstawiały przecież historię państwa, zachowany jest porządek chronologiczny. Charakterystyczne jest też i to, że mimo dostrzeżonej przez badaczy zmiany w widzeniu ideału władcy, u którego od okresu renesansu dominującą cnotą staje się mądrość, sprawowanie mecenatu, trwanie na straży pokoju i sprawiedliwości (Dziechcińska 2002: 1063), w omawianych tekstach trwa ideał władcy rycerza i ten rys panującego jest najmocniej eksponowany. Motywować można to chyba trojako: 1) historię pojmowano wówczas (i długo potem) jako ciąg wielkich zdarzeń politycznych, a największą rolę odgrywały potyczki zbrojne, 2) Polacy uznawali się za potomków walecznego plemienia Sarmatów, do ich obowiązków należało więc ciągle potwierdzanie, że są godnymi następcami swych antenatów, 3) pełne efektownych zwycięstw dzieje własnego narodu nie tylko budziły poczucie dumy i siły u swoich, ale respekt i grozę u obcych; nie ulega wątpliwości, że jest to silny czynnik propagandowy.

Kolejnym składnikiem mowy popisowej jest pochwała umysłu władcy, która jednak nie zajmuje eksponowanego miejsca w katalogowym konterfekcie (ze względu na czynniki, o których była mowa wcześniej). Uznanie dla rozumu jest jednak obecne — jeszcze sporadycznie — już w najstarszych katalogach, gdzie uznaje się je za immanentną cechę stanu królewskiego: *Rozum, sprawa stateczna, dobroć, pilność k temu / Przystoi i co służy stanu królewskiemu* (G, 93). W utworach oświeceniowych wyrażanie uwagi wobec mądrości staje się niemal regułą.

Rozum traktowano jako wartość samą w sobie, przydając mu jednoznacznie pozytywnie wartościujące określenia *górnny, niezwalczony, wspaniały, waleczny* (M, 16; M 7, Po, 36; M, 35; M, 39). Widziano w nim również wartość utylitarną pozwalającą sprawiedliwie i skutecznie rządzić (Km, BIII), obmyślać prowadzące do zwycięstwa fortelle wojenne (G, 17), zapewniać stabilizację państwu i poddanym (M, 48), gromadzić wokół siebie wartościowych ludzi i przedmioty (M, 46; M, 57).

Niezwykle ważnym elementem konstrukcyjnym portretu panującego jest eksponowanie duchowego aspektu życia władcy (oczywiście od pierwszego, który „przejrzał”, czyli Mieszka I). Religijność była podówczas (gdy powstawały katalogi, a więc w XVI–XVIII w.) normą, nie stanowiło więc kwestii, czy władca wierzy, ale jak mocno. Siłę jego pobożności mierzono kilkoma czynnikami. Pierwszym z nich było chwalebne wprowadzenie wiary do państwa, tak swojego (Kl, A3; M, 13), jak i ościennych (M, 58; M, 60; Kl A5; Km DIII) oraz jej krzewienie

wśród ludu, w związku z czym władca urastał do roli apostoła (M, 34). Umocnieniu wiary w państwie służyły zaś rozliczne donacje na rzecz kościołów i zakonów (Kl A3; Kl A5; Km EIIIv; Po, 38). Szczególne zasługi odnosił władca, dbając o czystość wyznania. Dlatego zyskiwał uznanie, tłumiąc ruchy innowiercze, zarówno w swoim państwie, jak i na arenie międzynarodowej (M, 40; M, 50).

Przy okazji wskazywania na cechę religijności władców autorzy utrwalali też na kartach katalogów różne obyczaje związane z wiarą, przypominali choćby zarządzane przez Mieszka I dobywanie miecza podczas mszy, w trakcie czytania Ewangelii, symbolizujące gotowość do walki za wiarę (Km, C; G, 37; M, 13). Ten element odgrywa szczególnie doniosłą rolę propagandową, ponieważ powszechnie przyjęte rytuały tworzą obyczajowość, a przekazywanie ich przez pokolenia rodzi tradycję — fundament zbiorowej tożsamości⁵.

Finalnym elementem portretu monarchy jest obecność w strukturze komponentu nagrody za godne życie lub kary za czyny naganne (przykłady zob. Hawrysz 2015b). Te dwie strony zapłaty za życie i działania władcy są znanymi od starożytności chwytami retorycznymi odwołującymi się do próżności i strachu. Oba należy uznać za równie skuteczne w kształtowaniu pożądanых postaw, a więc sprzyjające funkcji wychowawczej.

Ukształtowanie elokucyjne konterfektu władcy

Wzmocnieniu wskazanych wcześniej funkcji pełnionych przez katalogi dobrze służyło staranne (choć w różnym stopniu w poszczególnych utworach) ukształtowanie językowe. Autorzy zapewne mieli świadomość, że pisząc o najważniejszych osobach w państwie, powinni użyć stosownego sposobu wysłowienia. Co więcej, utwory te były przeznaczone dla ówczesnego establishmentu (czego dowodzą dedykacje — np. wydawca *Ikones*, Jan Januszowski, list dedykacyjny kieruje do biskupa krakowskiego Bernata Maciejowskiego), co tylko potęgowało dbałość o formę. Nie sposób opisać w krótkim tekście wszystkich zastosowanych tropów i figur, poniżej uwaga skupia się tylko na nielicznych, tych, które szczególnie dobrze budują funkcje tekstu.

Jednym z atrakcyjniejszych mechanizmów językowych były porównania do starożytnych bohaterów: archetypów cnót lub reprezentantów antywartości. I tak Krak oraz Bolesław Chrobry są jak Herkules (G, 9; G, 39), Wanda przewyższa zasługami Lukrecję i Semiramidę (G, 13), Bolesław Krzywousty to polski Achilles,

⁵ Tego rodzaju informacji jest zresztą więcej, dotyczą narodowych symboli i zdarzeń o charakterze symbolicznym, np.: orła w godle państwa, włóczni św. Maurycego i gwoździ z krzyża, na którym zawisł Jezus, pieczęci królewskiej Przemysła II z napisem *Reddidit ipse suis victricia signa Polonis* (M, 28 marg.), sprowadzenia kości św. Floriana, założenia Akademii Krakowskiej, Biblioteki Żałuskich, powstania kolumny Zygmunta, przyznania lauru poetyckiego Sarbiewskiemu, ustanowienia Orderu Orła Białego.

Hektor, Hanibal i Aleksander Wielki (G, 49), Kazimierz Sprawiedliwy — cesarz Nerwa lub Trajan, Przemysław II — Numa i Ankus (G, 71) itd. Spośród anty wzorców wymienia się Sardanapala (Popiel — Kl, A2v, G, 25) oraz Nerona (Władysław II — G, 51). Zabieg ten był zgodny ze stylistycznymi standardami epok, ale miał dodatkowy walor. Zestawienie takie przydawało polskim monarchom splendoru powszechnie znanych osób lub też budziło szczególną odrazę. W każdym z tych wypadków przyczyniało się do hiperbolizowania treści.

Wielkość zasług lub ogrom wyrządzonego zła oddają autorzy jeszcze innymi środkami. Należy do nich stosowanie maksymalizatorów treści, które na płaszczyźnie języka przybierają postać dużego kwalifikatora: *wszystko, żaden*:

Co jedno na dobrego pana należało, Wszystko to w tym oraczu swoje gniazdo miało (G, 21);

Żaden tak do Krakowa ogromnie i strojnie / Król sarmacki nie wjechał, żaden się tak hojnie / Nie stawiał, jako Henryk wtóry. Lecz zaś potem / Żaden ciszej nie zjechał i z większym kłopotem (Kl, A5v) (także: M, 57, G, 9).

Tego rodzaju konstrukcje sprawiają, że opisywane postaci stają się wyjątkowe, a ich czyny niespotykane, tym bardziej więc wzbudzające emocje w najwyższej skali.

Wzmocnienie treści uzyskuje się także przez zastosowanie wyliczeń, najczęściej w odniesieniu do podbitych ziem lub pokonanych przeciwników, np.: *Piorun Turków, Tatarów, pogrom był Kozaków, / Znał go Chocim, znał Wiedeń, znał Krym, znał Oczaków* (M, 55) (zob. też: Kl, A3v; Km, CIIv; G, 31; M, 17).

Dobrze znanym toposem retorycznym z jednej strony wyrażającym autorską skromność, z drugiej bezradność pióra wobec bezmiar wspaniałości lub ogromu niegodziwości opisywanych dzieł i osób jest zamilknięcie, niemożność wysłowienia *Kto cnoty twoje, kto męstwa wypowie?* (Po, 40) (także M, 59).

Szczególną rolę we współtworzeniu funkcji wychowawczej katalogów należy przypisać idolopecom, czyli przemowom zmarłego władcy do potomnych, oraz sentencjom. Pierwsze mają dużą moc oddziaływania, do poddanych przemawia bowiem najważniejsza osoba w państwie. Drugie zaś są jak hasła wywoławcze, łatwe do zapamiętania i odtworzenia, w najbardziej syntetyczny sposób przekazujące prawdy o życiu, władzy, stosunkach społecznych (więcej na temat zob. Hawrysz 2015c).

Uwagi podsumowujące

Opisane zjawiska retoryczne obecne w średniopolskich katalogach władców pozwalają twierdzić, że poszczególne elementy konstrukcyjne oraz ich kształt językowy były odpowiedzią na oczekiwania odbiorców dobrze osadzonych

w oratorskiej kulturze. Tym samym zwiększała się ich perswazyjna moc. Skłonni jesteśmy przecież łatwiej akceptować to, co jest nam znane. Ponadto dzięki swej formie katalogi skutecznie pełniły funkcje dydaktyczne i wychowawcze, niekiedy odwołując się do zmyśleń, przerażających się w powszechnie (nawet dziś) uznawane i wyznawane mity. Ten fakt nie dyskwalifikuje bynajmniej dawnej historii popularnej. Przeciwnie, przydaje jej rangę nośnika pamięci zdolnego kształtować i integrować wspólnotę. Przeważające apologetyczne opisy czynów władców ugruntowywały w Polakach Sarmatach przekonanie o wyjątkowości, budowały narodową dumę (z czasem — megalomanię), konstruowały świadomość zbiorową. Obok kontusza i szabli — zewnętrznych zworników narodu szlacheckiego — uwspólniona wizja historii i przekazywany za jej pośrednictwem system wartości zapewniały duchową jedność wspólnocie szlacheckiej, stając się tym samym skutecznym narzędziem kształtowania tożsamości narodowej.

Bibliografia

Źródła

(G) Głuchowski, Jan

(1605) *Ikones książąt i królów polskich*. Kraków, (online) <http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=2366&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI>.

(Kl) Klonowic, Sebastian Fabian

(ca 1590) *Pamiętnik królów i książąt polskich*. (b.m.), (online) <http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=41323&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI>.

(Km) Kmita, Jan Achacy

(1588) *Żywoty królów polskich*. (b.m.), (online) <http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30720&s=1>.

(M) Minasowicz, Józef Epifani

(1752) *Tron ojczysty albo życia książąt i królów polskich*. W: *idem, Zbiór rytmów polskich*, t. 1, cz. 2, s. 3–60, (online) <<http://polona.pl/item/11568156/348/>>.

(Po) Potocki, Wacław

(1654) *Katalog monarchów i królów polskich*, [w:] J. T. Trembecki, *Wirydarz poetycki*, t. 2, Lwów 1911, s. 35–43, (online) <<http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=37192&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=>>>.

Opracowania

Dziechcińska, Hanna

(1971) *Biografistyka staropolska w latach 1476–1627 (kierunki i odmiany)*, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

(2002) *Wzory osobowe*, [w:] *Słownik literatury staropolskiej*, pod red. Teresy Michałowskiej, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grzybowski, Konstanty

(1977) *Ojczyzna — naród — państwo*, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Hawrysz, Magdalena

- (2015a) „Elementy spontaniczne i automatyczne w katalogach monarchów z okresu I Rzeczypospolitej — wstęp do charakterystyki gatunku (aspekt strukturalny)”. Referat wygłoszony na konferencji *Zachowanie językowe — spontaniczność i automatyzm*, Łódź, 18–19 maja 2015 r.
- (2015b) Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym — przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego (w druku).
- (2015c) Mitologizacja przeszłości w katalogach monarchów z okresu I Rzeczypospolitej, czyli o konstruowaniu tożsamości narodowej (w druku).

Lichański, Jakub Zdzisław

- (1992) *Retoryka: od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka*, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
- (2008) *Retoryka a historiografia: prolegomena i glosy*, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 3–4 (14–15), s. 7–24.

Samsonowicz, Henryk

- (1997) *Początki Polski, czyli wyobrażenia o początkach własnych*, [w:] *Ludzie, kontakty, kultura XVI–XVIII w. Prace ofiarowane Profesor Marii Boguckiej*, pod red. Jerzego Koweckiego, Janusza Tazbira, Warszawa, Wyd. Naukowe Semper.